

ISSN 3085-8097

APLICAÇÃO DO ULTRASSOM COMO TÉCNICA AUXILIAR NA DESINFECÇÃO ENDODÔNTICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

*Application of ultrasonics as an adjunctive technique in endodontic
disinfection: a literature review*

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

REVISÃO DE LITERATURA

Gabrielle Lauxen Maciel¹

 Gabriel Silva Rezende Freitas¹

 Wander Tamura, MSc, CD¹

1- Centro Universitário de
Goiatuba – UniCerrado,
Goiatuba, GO, Brasil

Autor de Correspondência:
Wander Tamura

Email
wandertamura@unicerrado.edu.br

RESUMO

Introdução: A endodontia visa a desinfecção eficaz do sistema de canais radiculares, sendo a presença de microrganismos o principal fator de insucesso no tratamento. Diante das limitações da instrumentação e irrigação convencionais, técnicas auxiliares têm sido estudadas. **Objetivo:** Revisar a literatura sobre a aplicação da irrigação ultrassônica passiva (PUI) como técnica complementar na desinfecção endodôntica, analisando sua eficácia frente aos métodos tradicionais. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica com seleção de artigos e livros nas bases PubMed, Medline e SciELO, utilizando descritores relacionados à desinfecção endodôntica, irrigação ultrassônica e fracasso terapêutico, com inclusão de publicações em português e inglês que apresentassem relevância para o tema. **Resultados e Discussão:** A literatura revela que a anatomia complexa dos canais dificulta a eliminação completa dos microrganismos por métodos convencionais, limitando o alcance do hipoclorito de sódio, especialmente no terço apical. A PUI promove cavitação e *microstreaming*, aumentando a eficácia antimicrobiana do irrigante e sua penetração em áreas de difícil acesso. Estudos demonstram que essa técnica reduz significativamente a carga microbiana e os detritos, além de apresentar vantagens em procedimentos como remoção de fragmentos fraturados e localização de canais. No entanto, sua eficácia depende do conhecimento técnico do profissional e do uso adequado dos insertos e parâmetros do equipamento. **Conclusão:** A irrigação ultrassônica passiva representa um avanço relevante na endodontia contemporânea, oferecendo maior efetividade na desinfecção dos canais radiculares e ampliando as chances de sucesso clínico. Sua aplicação adequada potencializa os efeitos das soluções irrigadoras, tornando-se uma ferramenta indispensável na prática endodôntica, desde que utilizada com domínio técnico e critério profissional.

Palavras-chave: Irrigação Ultrassônica Passiva; Desinfecção endodôntica; Sucesso do tratamento endodôntico

ABSTRACT

Introduction: Endodontics aims for effective disinfection of the root canal system, with the presence of microorganisms being the main cause of treatment failure. Given the limitations of conventional instrumentation and irrigation, adjunctive techniques have been investigated. **Objective:** To review the literature on the application of passive ultrasonic irrigation (PUI) as a complementary technique in endodontic disinfection, assessing its effectiveness compared to traditional methods. **Methodology:** A literature review was conducted using articles and books from PubMed, Medline, and SciELO databases, with search terms related to endodontic disinfection, ultrasonic irrigation, and treatment failure. Publications in Portuguese and English that were relevant to the topic were included. **Results and Discussion:** Literature shows that the complex anatomy of root canals hinders complete microbial elimination through conventional methods, limiting the action of sodium hypochlorite, especially in the apical third. PUI promotes cavitation and microstreaming, enhancing the antimicrobial effect of the irrigant and allowing better penetration into hard-to-reach areas. Studies report significant reduction in microbial load and debris with PUI, which also proves useful in procedures such as retrieval of fractured instruments and canal localization. However, its effectiveness depends on the professional's technical knowledge and proper use of inserts and device settings. **Conclusion:** Passive ultrasonic irrigation represents a significant advancement in modern endodontics, providing greater effectiveness in canal disinfection and increasing the likelihood of clinical success. When properly applied, it enhances the action of irrigating solutions, establishing itself as an essential tool in endodontic practice, provided it is used with technical skill and professional judgment.

Keywords: Passive Ultrasonic Irrigation; Endodontic Disinfection, Success of endodontic treatment.

INTRODUÇÃO

Segundo a *American Association of Endodontists* (AAE) (ROSSMAN, 2009), a endodontia é a especialidade da odontologia que se dedica ao estudo da fisiologia, patologia e etiologia dos tecidos pulpaes e periapicais, sendo responsável pela prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças que os acometem (BERGER, 2011)

O tratamento endodôntico tem como objetivo principal minimizar ou eliminar a carga microbiana presente no interior dos canais radiculares, promovendo sua adequada desinfecção (SILVA; GONÇALVES; RODRIGUES, 2023) de forma a tratar quadros inflamatórios ou de necrose pulpar (LAGE-MARQUES; PROKOPOWITSCH; FREIRE; PINHEIRO *et al.*, 2018). Nesse contexto, a sanitização do sistema de canais configura-se como uma das etapas mais relevantes da terapia endodôntica (SILVA; GONÇALVES; RODRIGUES, 2023).

A desinfecção ocorre por meio do preparo químico-mecânico, o qual envolve a ação das substâncias químicas auxiliares, o efeito físico da irrigação e aspiração, e a ação mecânica dos instrumentos endodônticos

(SILVA; GONÇALVES; RODRIGUES, 2023). A remoção eficiente dos resíduos favorece o aumento da permeabilidade dentinária, facilitando a penetração de medicamentos nos túbulos dentinários — sobretudo das soluções irrigadoras que requerem contato direto com os microrganismos para exercerem seu efeito bactericida (BERGER, 2011).

Apesar da alta taxa de sucesso da terapia endodôntica convencional, há registros de casos em que o tratamento não alcança os resultados esperados (SILVA; GONÇALVES; RODRIGUES, 2023; WERLANG; SLONGO; MEZZOMO; FORNARI, 2016) Conforme apontado por Lacerda et al. (2016), dados epidemiológicos indicam que entre 30% a 50% dos insucessos endodônticos estão associados a infecções emergentes, recorrentes ou persistentes.

A falha na eliminação completa dos microrganismos pode ser explicada pela complexidade anatômica do sistema de canais radiculares, somada à limitação dos instrumentos endodônticos, os quais não alcançam aproximadamente 60% das paredes dos canais (DESMEDT; VERTRIEST; PETROVIC; BERGS *et al.*, 2018). Ainda, segundo a *European Society of Endodontology* (2006), o fracasso do tratamento se caracteriza pela permanência de microbiota residual no sistema de canais, o que compromete a saúde do paciente ao impedir a regeneração dos tecidos periapicais.

Diante dessa realidade, estudos têm enfatizado a necessidade da adoção de técnicas auxiliares que ampliem a efetividade do tratamento endodôntico (LACERDA; COUTINHO; BARROCAS; RODRIGUES *et al.*, 2016). Entre essas técnicas, destaca-se a irrigação ultrassônica passiva (PUI), um método amplamente utilizado com o intuito de potencializar a ação das soluções irrigadoras e complementar o preparo biomecânico (DOS SANTOS; DE MELO; TEIXEIRA; SOUZA, 2018).

Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo revisar a literatura disponível acerca da utilização da irrigação ultrassônica passiva como técnica auxiliar na desinfecção endodôntica, considerando sua relevância clínica frente às limitações dos métodos convencionais.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros e obras pertinentes ao tema proposto. A seleção do material foi realizada por meio de levantamento nas bases de dados PubMed, Medline e SciELO, sem delimitação quanto ao ano de publicação, com o objetivo de identificar publicações que abordassem os seguintes descritores: “desinfecção endodôntica”, “método convencional de irrigação do canal”, “ativação ultrassônica na desinfecção

endodôntica”, “inserto ultrassônico na odontologia”, “desafios para o sucesso do tratamento endodôntico” e “fracasso endodôntico”.

Foram incluídos na análise artigos publicados em português e inglês, a fim de assegurar maior abrangência do conteúdo científico. Os critérios de inclusão envolveram artigos de revisão de literatura, livros e e-books que apresentassem informações relevantes para o desenvolvimento da pesquisa. Foram excluídos os materiais que não atendiam aos objetivos do estudo ou que, após leitura integral, não contribuíam de forma significativa para a temática abordada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A eficácia da desinfecção dos canais radiculares é, sem dúvida, um dos pilares do sucesso no tratamento endodôntico. A literatura endodôntica contemporânea enfatiza a necessidade de aprimorar continuamente as etapas do preparo químico-mecânico, sobretudo em razão da complexidade anatômica do sistema de canais radiculares e da persistência bacteriana como principal causa de insucesso (LACERDA; COUTINHO; BARROCAS; RODRIGUES *et al.*, 2016).

Conforme introduzido por Martin (2023), os avanços nas técnicas e tecnologias têm sido direcionados para garantir uma desinfecção mais completa, com menor risco de falhas. A anatomia interna do dente, conforme descrito por Gavini *et al.* (2018), apresenta uma diversidade de ramificações — como canais acessórios, laterais, istmos e túbulos dentinários — que dificultam a total eliminação de microrganismos por meios mecânicos e justificam a necessidade de recursos complementares à instrumentação tradicional.

É importante salientar que, mesmo com o uso de soluções eficazes como o hipoclorito de sódio (NaOCl), a ação antimicrobiana e solvente da substância depende diretamente do seu alcance físico nas áreas infectadas. Assim, a limitação da irrigação passiva convencional, que não atinge adequadamente o terço apical devido à formação de bolhas de ar, revela a necessidade de métodos mais dinâmicos de ativação da solução irrigadora (ESTRELA; ESTRELA; BARBIN; SPANÓ *et al.*, 2002).

A ativação ultrassônica passiva (PUI) se destaca por promover maior movimentação do irrigante dentro dos canais, permitindo que ele atue de forma mais profunda e eficaz (CROZETA; SOARES; CAPELLI; SILVA, 2022). Essa movimentação gera cavitação e *microstreaming* — fenômenos físicos capazes de romper biofilmes, desalojar debris e promover a penetração do irrigante em áreas de difícil acesso. Os benefícios clínicos dessa abordagem foram evidenciados no estudo de Leoni G. B. *et al.*, que observou uma redução

significativamente superior de detritos com a PUI em comparação com a irrigação convencional, principalmente no terço apical. Ao compararmos essas evidências com os desafios impostos pela anatomia radicular, torna-se evidente que a desinfecção eficaz não depende apenas da potência das substâncias irrigadoras, mas também da forma como elas são aplicadas no interior dos canais. O ultrassom, nesse contexto, atua como potencializador da ação química, promovendo uma irrigação ativa que supera as limitações da técnica passiva (Figura 1).

Figura 1 – Adaptado *Leoni G. B. et al. (2016)* de vistas distais de reconstrução 3D representativas dos sistemas de canal radicular mesial de molares inferiores. Molares antes (em verde) e depois (em vermelho) da preparação com instrumentos alternativos e após um protocolo final de irrigação convencional e irrigação ultrassônica passiva. Acúmulo de tecido duro são representados em preto.

Além disso, a versatilidade do ultrassom na endodontia é notável. Sua aplicação vai além da ativação de irrigantes, abrangendo procedimentos como a localização de canais, remoção de calcificações, fragmentos de instrumentos fraturados e pinos intra-radulares, como destacado por Crozeta et al. (2022). Essa multiplicidade de funções reforça o papel do ultrassom como uma tecnologia indispensável à prática endodôntica moderna.

Do ponto de vista clínico, o uso da PUI contribui diretamente para a redução da carga microbiana intrarradicular, diminuição do risco de falhas terapêuticas e prevenção de lesões periapicais persistentes, estudo prévio enfatiza que os microrganismos e seus subprodutos localizados em áreas não tocadas são fontes contínuas de inflamação, e sua remoção adequada está diretamente relacionada ao prognóstico do tratamento (DE FRANÇA ROCHA; MARTINS; DOS SANTOS CARVALHO, 2018).

É importante considerar, contudo, que a eficácia da PUI está condicionada a fatores como o tipo de inserto, frequência e potência utilizadas, além do conhecimento técnico do profissional. O uso inadequado pode comprometer os resultados e até gerar riscos, como fraturas do inserto ou desgaste excessivo de estruturas dentárias. Nesse sentido, a capacitação do cirurgião-dentista e a compreensão dos princípios físicos e clínicos do ultrassom são fundamentais para o sucesso da técnica (BURLESON; NUSSTEIN; READER; BECK, 2007).

Dessa forma, o que se observa é que a irrigação ultrassônica passiva não apenas representa um avanço tecnológico, mas um verdadeiro divisor de águas na prática endodôntica. Ao atuar como adjuvante da instrumentação e da irrigação química, a PUI oferece uma abordagem mais eficaz, segura e compatível com os objetivos atuais da endodontia contemporânea — que valoriza não apenas a cura da lesão, mas também a prevenção da recidiva e o conforto do paciente.

CONCLUSÃO

O sucesso do tratamento endodôntico está diretamente relacionado à eficácia da desinfecção do sistema de canais radiculares. Diante da complexidade anatômica do sistema de canais e das limitações das técnicas convencionais de irrigação, torna-se evidente a necessidade da utilização de métodos auxiliares que potencializem a ação dos irrigantes. A irrigação ultrassônica passiva (PUI) demonstrou-se altamente eficaz na remoção de detritos e microrganismos, especialmente em áreas de difícil acesso como istmos, túbulos dentinários e o terço apical, superando significativamente a eficiência da irrigação convencional. Essa

superioridade pode ser atribuída ao mecanismo físico de cavitação e microcorrentes acústicas promovidos pelo ultrassom, que intensificam a ação química do hipoclorito de sódio.

Conclui-se que a utilização do ultrassom como auxiliar na etapa de desinfecção representa um avanço importante para a endodontia contemporânea. Sua aplicação contribui não apenas para a melhoria da limpeza dos canais, mas também para a previsibilidade e longevidade dos tratamentos, consolidando-se como uma ferramenta essencial no arsenal clínico do cirurgião-dentista. Entretanto, para sua efetiva implementação na prática clínica, é necessário que o profissional esteja adequadamente treinado quanto ao uso do equipamento, seleção correta dos insertos e ajuste adequado da potência, a fim de garantir sua máxima eficiência e segurança. Estudos adicionais e contínuos são recomendados para o aperfeiçoamento das técnicas e validação de seus benefícios em diferentes contextos clínicos.

REFERÊNCIAS

BERGER, S. L. **Endodontia**. 3 ed. São Paulo: Santos, 2011.

BURLESON, A.; NUSSTEIN, J.; READER, A.; BECK, M. The in vivo evaluation of hand/rotary/ultrasound instrumentation in necrotic, human mandibular molars. **Journal of endodontics**, 33, n. 7, p. 782-787, 2007.

CROZETA, B. M.; SOARES, I. M. V.; CAPELLI, A.; SILVA, E. J. N. L. A utilização do ultrassom em endodontia: princípios básicos e indicações clínicas. **Revista Odontológica do Brasil Central**, 31, n. 90, p. 78-93, 2022.

DE FRANÇA ROCHA, T. A.; MARTINS, J. D.; DOS SANTOS CARVALHO, É. Infecções endodônticas persistentes: causas, diagnóstico e tratamento. **Revista de ciências médicas e biológicas**, 17, n. 1, p. 78-83, 2018.

DESMEDT, M.; VERTRIEST, S.; PETROVIC, M.; BERGS, J. *et al.* Seen through the patients' eyes: quality of chronic illness care. **Fam Pract**, 35, n. 4, p. 446-451, Jul 23 2018.

DOS SANTOS, F. L. P.; DE MELO, C. L. J. A.; TEIXEIRA, F. Y.; SOUZA, F. M. Conhecimento dos Acadêmicos de Odontologia Sobre a Dor Pós-Operatória em Endodontia. **Revista de Iniciação Científica em Odontologia**, 16, n. 3, p. 5-15, 2018.

ESTRELA, C.; ESTRELA, C. R.; BARBIN, E. L.; SPANÓ, J. C. E. *et al.* Mechanism of action of sodium hypochlorite. **Brazilian dental journal**, 13, p. 113-117, 2002.

GAVINI, G.; SANTOS, M. D.; CALDEIRA, C. L.; MACHADO, M. E. D. L. *et al.* Nickel–titanium instruments in endodontics: a concise review of the state of the art. **Brazilian oral research**, 32, p. e67, 2018.

LACERDA, M. F. L. S.; COUTINHO, T. M.; BARROCAS, D.; RODRIGUES, J. T. *et al.* Infecção secundária e persistente e sua relação com o fracasso do tratamento endodôntico. **Revista brasileira de odontologia**, 73, n. 3, p. 212, 2016.

LAGE-MARQUES, J. L.; PROKOPOWITSCH, I.; FREIRE, L.; PINHEIRO, E. *et al.* Manual de Fundamentos Teóricos e Práticos de Endodontia. : FOU SP 2018.

LEONI, G. B.; VERSIANI, M. A.; SILVA-SOUSA, Y.; BRUNIERA, J. F. B. *et al.* Ex vivo evaluation of four final irrigation protocols on the removal of hard-tissue debris from the mesial root canal system of mandibular first molars. **International endodontic journal**, 50, n. 4, p. 398-406, 2017.

MARTIN, A. A. Uso do ultrassom no tratamento endodôntico. 2023.

ROSSMAN, L. E. American Association of Endodontists. **Journal of the American College of Dentists**, 76, n. 1, 2009.

SILVA, W. O.; GONÇALVES, H. R.; RODRIGUES, R. C. V. Use of calcium hydroxide between visits in endodontic treatment. **Seven Editora**, p. 1266-1285, 2023.

WERLANG, A. C.; SLONGO, P.; MEZZOMO, V. C.; FORNARI, V. J. Avaliação da radiopacidade de quatro cimentos endodônticos. **Journal of Oral Investigations**, 4, n. 2, p. 11-17, 2016.

